

(Korpus-)linguistische user stories und das UV2 Annotationstool

Weingart, Anja

anja.weingart[at]uni-konstanz.de

Universität Konstanz, Deutschland

Zusammenfassung. Im Vortrag werden Anforderungen an (korpus-)linguistische Forschungssoftware in Form von *user stories* formuliert, die sich aus einer Beschreibung der Datenpraktiken innerhalb der DFG Projekte ‘*Uncovering verb-second effects. An interface-based typology (UV2)*’ und ‘*The structure of wh-utterances and the interpretation of wh-words in Romance (and Germanic) languages*’ ergeben. Der Begriff Datenpraktiken umfasst im weitesten Sinne den Umgang mit (Sprach)daten von der Erhebung über die Bearbeitung bis zur Analyse. Es soll gezeigt werden, dass das Verfassen von *user stories* eine kleinteilige Beschreibung der entsprechenden Workflows und insbesondere auch eine Reflexion über die Datenpraktiken und Workflows selbst ermöglicht und die Erwartungen an ein Softwaresystem leitet. Abschließend wird die freie Webapplikation *UV2 Annotationstool* (EUPL Lizenz) kurz vorgestellt, die eine generische Implementierung dieser *user stories* anstrebt.

1 Einleitung

User stories sind ein etabliertes Konzept zur Beschreibung von Anforderungen an ein Softwaresystem.¹ Eine *user story* ist aus Sicht des Nutzers, in unserem Falle aus der Perspektive des/der Linguist*in formuliert und besteht im besten Fall aus einem Satz. Anhand der *user stories* werden Akzeptanzkriterien für eine Implementierung festgelegt. Das Verfassen von *user stories* ermöglicht eine kleinteilige Beschreibung der entsprechenden Workflows, die nicht nur die Verständigung zwischen den Domänenexpert*innen und den Softwareentwickler*innen erleichtert, sondern auch eine Reflexion über die Workflows selbst bzw. die Erwartungen an ein Softwaresystem leitet. Die funktionalen Anforderungen an (korpus-)linguistische Forschungssoftware werden anhand von *user stories* formuliert, die sich aus einer Beschreibung der Datenpraktiken innerhalb der DFG Projekte ‘*Uncovering verb-second effects. An interface-based typology (UV2)*’ und ‘*The structure of wh-utterances and the interpretation of wh-words in Romance (and Germanic) languages*’

¹ vgl. Wirdemann 2011, Cohn 2004.

ergeben. Der Begriff Datenpraktiken umfasst im weitesten Sinne den Umgang mit Daten und umfasst die Erhebung, Bearbeitung und Analyse. In diesem Vortrag sollen Aspekte der Datenbearbeitung vorrangig besprochen werden.

2 (Korpus-)linguistische user stories

Ziel obengenannter Forschungsprojekte ist eine vergleichende syntaktische Analyse, wobei das UV2 Projekt grammatikalische Bedingungen für die Verbzweitstellung in den großen romanischen Sprachen und Varietäten untersucht und das Projekt zu den *W*-Fragen die Wortstellung in Interrogativsätzen, insbesondere in *Warum*-Fragesätzen, analysiert. Die Datenbasis ist ein Korpus von Paralleltexten (20 Asterix Comics und das Alte und Neue Testament (Gen-2Könige und Matthäus-Johannes)) sowie eine Sammlung von Fragesätzen aus 'The Complete Sherlock Holmes' und Daten aus Produktions- und Perzeptionsexperimenten.² Im Rahmen der Projekte werden die Sprachdaten nach theoriespezifischen Kriterien annotiert, um grammatische Muster auffindbar zu machen. Das heißt, es entsteht kein vollständig annotiertes Korpus, sondern es werden nur diejenigen Phänomene annotiert, die für die Bearbeitung der Forschungsfragen relevant sind. Wie zum Beispiel in (1) für Spanisch (Sp), Deutsch (Dt), Französisch (Fr.) und europäisches und brasilianisches Portugiesisch (EP/BP) gezeigt, sind die Positionen und die morphosyntaktische Kategorie der Konstituenten im Satz annotiert.

- (1)a. Sp. ¿[Qué]WH-1 [ha]Vfin-2 [occurrido]Vpart-3?"(AST01-6:3a2)
 b. Dt. [Was]WH-1 [ist]Vfin-2 [euch]S-3 [zugestoßen]Vpart4?
 c. Fr. [Que]WH-1 [vous]S-cl [est]Vfin-2-[il]-cl [arrivés]Vpart3?
 d. EP/BP [O que é que]WH-1 [aconteceu]Vfin2 [com vocês]PP?

Allein aus dieser kurzen Beschreibung der Projekte lassen sich mindestens 20 user stories für die Bereiche Sprachdaten, Abfrage und Annotation ableiten. In (2) seien vier stories beispielhaft genannt.

- (2)a. Als Nutzer möchte ich Sätze, Texte eingeben und speichern können.
 b. Als Nutzer möchte ich Texte oder Sätze als Paralleltexte anzeigen lassen.
 c. Als Nutzer möchte ich die Quelle des Satzes angeben können.
 d. Als Nutzer möchte ich Annotationen selbst definieren können.

² vgl. Kaiser et al. 2019 und Schmid et al. to appear.

Der zentrale Aspekt des Annotationsworkflows ist, dass neue Erkenntnisse eine Veränderung der relevanten Annotationen und/oder eine Integration neuer Daten nötig machen. Das bedeutet, dass die Sprachdatensammlung und die Annotationen erweiterbar und veränderbar sein sollen. Das Problem der Unveränderbarkeit von Annotationen bei (automatisch) annotierten Webkorpora ist kürzlich auch in Pintzuk (2019) formuliert worden. Gerade die Anforderung an eine flexible Datenstruktur führt dazu, dass die Daten oft in tabellarischer Form gespeichert und mit Office-Programmen (Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation) bearbeitet werden. Diese Programme haben den Vorteil, dass sie verfügbar und ohne Expertenwissen bedienbar sind. Die Forschenden können damit unabhängig von personellen oder finanziellen Ressourcen Daten selbst strukturieren und verwalten.³ Diese Programme verleiten jedoch zu einer "visuell orientierten" Datenstrukturierung und Annotation. Auf solche Daten sind keine Suchanfragen möglich und sie sind nicht mehr automatisch in andere Formate überführbar und damit mit anderen Werkzeugen bearbeitbar. Für eine (korpus-)linguistische Software bedeutet dies, dass diese Datenpraktik insoweit berücksichtigt werden sollte, als dass ein Import/Export der Sprachdaten in diese Formate (xml, csv) ermöglicht wird.

3 Das UV2 Annotationstool

Bevor die Implementierung der user stories (2a) und (2b) vorgestellt wird, soll die Motivation für die Entwicklung des UV2 tools kurz dargelegt werden. Ziel ist es eine freie, webbasierte Anwendung zu schaffen, die Basisfunktionalitäten für das Verwalten, Annotieren und Veröffentlichen von textbasierten Sprachdaten bereitstellt und anders als bei bestehenden Annotationstools, wie zum Beispiel WebLicht⁴ oder Webanno⁵, wird kein eigenes Datenformat erzeugt, sondern, aus oben genannten Gründen, xml/csv verwendet. Ziel ist es insbesondere auch eine Softwarearchitektur und Projektstruktur zu schaffen, die eine möglichst leichte Anpassung an andere Anwendungsfälle erlaubt und somit für andere Projekte wiederverwendbar ist. Aus diesem Grund werden nur offene und freie Technologien verwendet sowie das Konzept der losen Kopplung anhand der Entwurfsmuster Boundary-Control-Entity,

³ Zum häufigen Einsatz dieser Formate und Programme siehe die Studie der AG Romanistik von 2015.

⁴ https://weblicht.sfs.uni-tuebingen.de/weblichtwiki/index.php/Main_Page.

⁵ <https://webanno.github.io/webanno/>.

Data-Transfer-Object und RESTful web services umgesetzt.⁶ Wie in Abb. 1 gezeigt, sind projektunabhängige Komponenten wie die Benutzerverwaltung und Bibliographieverwaltung in getrennten Datenbanken verfügbar, die unabhängig von der projektspezifischen Datenbank wiederverwendet werden können.

Abb. 1. Ausschnitt der Datenstruktur des UV2 Annotationstools

Des Weiteren ermöglicht die Softwareprojektstruktur zusammen mit einer Containerisierung mit docker auf GitLab/CI eine getrennte Entwicklung des Oracle JET clients, der PostgreSQL Datenbanken (liquibase) und der Applikation, die aufgrund einer Teststrategie mit Junit und java testcontainers kontrollierbar bleibt.

Für das UV2 tool werden die user stories für die Bereiche Sprachdaten, Annotation, Abfrage und Import/Export implementiert. Für die Umsetzung der stories (2a) und (2b) zur Speicherung der Daten und der Anzeige als Paralleltext werden die Sprachdaten in der Datenbank (UV2 Domäne) als *snippet* gespeichert. Dieser Basiseinheit kann ein frei definierbarer Typ zugewiesen werden z.B. der Typ Text, Satz, Vers oder Wort. Jedem *snippet* ist eine Referenz mit einem Sprachattribut zugeordnet. Die Datenstruktur ist im entity-relationship Diagramm in Abb.2 illustriert.

⁶ vgl. Bien 2012, Fielding 2000.

Abb. 2. Datenstruktur für *snippets*

Im Falle des UV2 Projekts setzt sich die Referenz eines *snippets* aus den bibliographischen Angaben (*bibliography_entry_id*), einem Sprachattribut und den Stellenangaben wie AST01-6:3a2 zusammen, die in der manuellen Transkription der Asterix Bücher verwendet wurden. AST01 wird als *signature_prefix* gespeichert und ist eine abstrakte Repräsentation des ersten Asterix Buchs. 6:3a2 bezeichnet die Stelle des *snippets* im Dokument und wird als *signature_suffix* gespeichert. Beide Attribute ergeben eine Signatur, die für alle Übersetzungen des *snippets* gleich ist. Anhand von url queries auf diese Attribute der Referenz lassen sich Paralleltexte anzeigen. Dies soll abschließend vorgeführt werden.

Bibliografie

Bien, Adam. *Real World Java EE Patterns*. press.adam-bien.com. 2012.

Cohn, Mike. *User Stories Applied*. Addison-Wesley, 2004.

AG Digitale Romanistik: "Ergebnisse der Umfrage der AG Digitale Romanistik zur Langzeitarchivierung von digitalen Forschungsdaten für die Romanistik". Mitteilungsheft DRV 2015 no.1 (2015). https://www.deutscher-romanistenverband.de/wp-content/uploads/2017/12/Auswertung_Forschungsdaten-Umfrage.pdf

Fielding, Roy Thomas. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. PhD Diss. University of California. 2000.

<https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>

Kaiser, G. A., K. von Heusinger, and S. Schmid. "Word order variation in Spanish and Italian interrogatives. The role of the subject in 'why'-interrogatives". In Proceedings of the IX Nereus International Workshop: "Morphosyntactic and Semantic Aspects of the DP in Romance and Beyond". edited by N. Pomino, 69–90. Fachbereich Linguistik, Universität Konstanz (Arbeitspapier 131), 2019.

Osmani, Addy. *Learning JavaScript Design Patterns*. Sebastopol: O'Reilly Media. 2012.

Pintzuk, Susan. "Adding linguistic information to parsed corpora". *Linguistic Issues in Language Technology* 18, no. 4 (2019): 1-34. <https://www.aclweb.org/anthology/2019.lilt-18.5>.

Schmid, S., K. von Heusinger, and G. A. Kaiser. "On word order variation and information structure in Spanish and Italian 'why'-interrogatives." *Cadernos de Estudos Linguísticos* (to appear).

Wirdemann, Ralf. *Scrum mit user stories*. München: Hanser, 2015.